

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГАРМОНИЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ УЧЕНИКАМИ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Рахмонжонова Райхона Шерзод кизи

Тулкинбаева Ноила Баходир кизи

**Студентки третьего курса Наманганского Государственного
Педагогического Института направления Начального образования.**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15717195>

Аннотация: в статье рассматривается роль воспитательных методов в процессе формирования гармоничных взаимоотношений между учащимися младшего школьного возраста. Описываются психолого-педагогические аспекты взаимодействия детей в коллективе, а также влияние конкретных воспитательных приёмов на развитие уважения, дружелюбия и толерантности. Представлены результаты педагогического наблюдения и анализа анкетирования учителей начальных классов. Делается вывод о необходимости системной работы педагога по формированию гармоничной детской среды.

Ключевые слова: воспитание, гармония, младший школьник, коллектив, начальная школа, методы воспитания, социализация.

BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARI O'RTASIDA UYG'UN MUNOSABATLARNI SHAKLLANTIRISHNING TA'LIM USULLARI

Raxmonjonova Rayxona Sherzod qizi

Tòlqinboyeva Noila Baxodir qizi

**Namangan Davlat Pedagogika Instituti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishining
uchinchi kurs talabalari**

Annotatsiya: maqolada boshlang'ich maktab o'quvchilari o'rtasida uyg'un munosabatlarni shakllantirish jarayonida ta'lim usullarining roli ko'rib chiqiladi.

Jamoada bolalar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning psixologik va pedagogik jihatlari, shuningdek, o'ziga xos ta'lim usullarining hurmat, do'stlik va bag'rikenglikni rivojlantirishga ta'siri tasvirlangan. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining so'rovlarini pedagogik kuzatish va tahlil qilish natijalari keltirilgan. Barkamol bolalar muhitini shakllantirish bo'yicha o'qituvchining tizimli ishi zarurligi to'g'risida xulosa chiqariladi.

Kalit so'zlar: ta'lim, uyg'unlik, kichik maktab o'quvchisi, jamoa, boshlang'ich maktab, ta'lim usullari, sotsializatsiya.

EDUCATIONAL METHODS OF FORMING HARMONIOUS RELATIONS BETWEEN PRIMARY SCHOOL STUDENTS

Raxmonjonova Rayxona Sherzod qizi

Tòlqinboyeva Noila Baxodir qizi

**Third-year student at the Namangan State Pedagogical Institute of Primary
Education.**

Annotations: the article examines the role of educational methods in the process of forming harmonious relationships between primary school students. It describes the psychological and pedagogical aspects of children's interaction in a team, as well as the impact of specific educational techniques on the development of respect, friendliness and tolerance. The results of pedagogical observation and analysis of the survey of primary school teachers are presented. The conclusion is made about the need for a teacher's systematic work to create a harmonious children's environment.

Key words: upbringing, harmony, junior school student, collective, elementary school, methods of education, socialization.

Формирование гармоничных межличностных отношений между детьми в начальной школе - важнейшее условие успешного обучения, психологического комфорта и полноценного развития личности. В этом возрасте ребёнок активно осваивает нормы общения, учится работать в коллективе, понимать и уважать чувства других.

Вопрос воспитания подрастающего поколения приобрёл особую значимость в контексте реформ системы образования Узбекистана. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев подчёркивает: «Если руководители, учителя будут действовать в духе нового Узбекистана, то мы сможем вырастить наших детей в соответствии с требованиями времени. Наш народ доверяет нам самое дорогое - детей. Это очень большая ответственность. Если мы реформируем школу с пониманием этого, создадим фундамент для будущего» [1].

Современные исследования показывают, что позитивный микроклимат в классе способствует снижению уровня тревожности у детей, росту мотивации к обучению и формированию гражданской идентичности. Однако гармония в коллективе не возникает стихийно - она требует педагогического сопровождения и применения методов воспитания, направленных на развитие нравственных и коммуникативных качеств.

Младший школьный возраст (от 6 до 10 лет) - важный этап в становлении личности ребёнка. Именно в этот период активно формируются навыки общения, нравственные ориентиры, отношение к себе и другим. Психологи (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, А.Н. Леонтьев) подчёркивают, что ведущей деятельностью ребёнка становится учебная, однако общение со сверстниками и взрослыми сохраняет ключевую роль в развитии эмоциональной сферы и социальной адаптации [3][4][5].

Межличностные отношения у младших школьников, как правило, ещё неустойчивы. Дети подвержены влиянию взрослых, склонны к подражанию, эмоциональны, ранимы. Конфликты чаще всего возникают из-за недоразумений, отсутствия коммуникативных навыков, а не из-за осознанной агрессии. В этом контексте задача школы - не только обучать, но и воспитывать, формировать культуру общения, взаимоуважения и толерантности.

Гармония в коллективе учащихся - это состояние, при котором каждый ребёнок чувствует себя комфортно, безопасно и принятым. В такой среде снижается уровень тревожности, увеличивается мотивация к учёбе, формируется положительная самооценка.

По мнению Н.И. Болдыревой, гармоничные отношения предполагают «нравственно обоснованные связи между детьми, основанные на доброжелательности, доверии, взаимопонимании и сотрудничестве» [6].

Психологическая наука выделяет несколько факторов, влияющих на формирование гармонии в детском коллективе:

эмоциональный климат в классе;

стиль взаимодействия педагога с детьми;

наличие чётких и справедливых правил;

организация совместной деятельности (учебной, игровой, внеурочной) [7].

Методы воспитания - это способы взаимодействия педагога с учениками, направленные на формирование у них желаемых качеств, установок и моделей поведения. Классификаций методов много, однако для условий начальной школы особенно актуальны:

- Методы убеждения (беседы, разъяснения, дискуссии);
- Методы упражнения (поручения, повторяющиеся действия, тренинги поведения);
- Методы поощрения и порицания (оценка поступков, обратная связь);
- Методы стимулирования эмоциональных переживаний (игры, праздники, ролевые ситуации, рефлексивные круги) [8].

Согласно исследованиям Т.А. Марковой, наиболее результативными оказываются те методы, которые опираются на личностное взаимодействие, создают ситуацию успеха, поощряют сотрудничество и инициативу [9].

Учитель начальных классов выполняет не только обучающую, но и важную воспитательную функцию. Он становится для детей образцом поведения, источником моральных норм и эмоциональной поддержки. От того, каким будет стиль общения педагога (авторитарный, демократический, либеральный), зависит общая атмосфера в классе [10].

Учитель также выполняет роль медиатора - посредника в разрешении конфликтов, проводника норм и правил общения. Он должен чутко реагировать на изменения в поведении детей, поддерживать позитивные отношения между учениками, вовлекать в совместные формы деятельности (проекты, кружки, игры).

В педагогике выделяются различные подходы, направленные на гармонизацию отношений:

- Личностно-ориентированный подход - предполагает уважение к индивидуальности каждого ребёнка;
- Деятельностный подход - включает организацию совместной деятельности как средства воспитания;
- Социокультурный подход - учитывает культурные ценности, традиции и социальный контекст;
- Интегративный подход - сочетает воспитание, обучение и развитие в единой системе.

Все эти подходы могут быть реализованы через комплекс воспитательных методов и программ, адаптированных под возраст и потребности младших школьников.

Формирование гармонии в коллективе младших школьников - задача, которая требует не только строгого подхода к обучению, но и глубокой эмоциональной вовлечённости. В этом возрасте важную роль играют личностные взаимодействия, которые закладывают основы будущих социально-эмоциональных навыков детей. Чтобы создать атмосферу взаимопонимания и поддержки, необходимо использовать разнообразные методы воспитания, которые помогут детям научиться уважать друг друга, работать в группе, решать конфликты мирным путём.

В данной я рекомендую начать первый шаг с воспитательной работы, т.е создание доверительной атмосферы, в которой каждому ребёнку будет комфортно и безопасно. Ключевыми методами этого процесса являются:

Учитель должен начинать каждый день с доброжелательного приветствия, уделяя внимание каждому ребёнку, проявляя интерес к его состоянию и настроению. Важно настроить детей на доброжелательное и уважительное отношение друг к другу.

Одним из важнейших аспектов гармонии в классе является наличие ясных правил поведения. Совместно с детьми можно создать «Кодекс добрых поступков» или «Правила дружбы», которые будут напоминанием о том, как нужно вести себя в отношениях с одноклассниками.

Важно, чтобы все дети чувствовали свою значимость в классе. Это можно сделать, предлагая каждому ребёнку внести свой вклад в жизнь класса: участвовать в обсуждениях, помогать другим, проявлять инициативу.

Взаимодействие с родителями и вовлечение их в школьные мероприятия помогает укрепить воспитательные усилия. Регулярные собрания, совместные праздники, обсуждения вопросов воспитания могут быть полезными инструментами для формирования единого подхода.

Эффективные приёмы воспитания основываются на учёте возрастных особенностей детей и их потребностей в социализации. Наиболее результативными являются следующие:

«Круг радости»: Это ежедневное упражнение, которое проводится в классе, где каждый ученик находит возможность сказать что-то приятное другому ребёнку. Таким образом, формируется атмосфера доверия и взаимопонимания.

«Ситуации морального выбора»: Учитель предлагает детям моделировать различные ситуации, в которых они должны выбрать правильное решение. Например, вопрос: «Как поступить, если твой друг рассердился?» Это помогает детям развивать моральные ориентиры и учит их принимать правильные решения в сложных ситуациях.

Для того чтобы воспитание было эффективным, необходимо использовать разнообразные средства воздействия на детей, которые способствуют развитию их личных и социальных качеств.

Важнейшим средством воспитания является слово педагога. Убедительные и вдохновляющие речи, моральные беседы, обсуждения жизненных ситуаций могут оказать значительное влияние на детей. Важно, чтобы каждый педагог использовал своё слово не только для обучения, но и для формирования моральных ориентиров.

Книги и сказки, рассказывающие о дружбе, справедливости, честности, благородстве, становятся важными инструментами для воспитания младших школьников. Они помогают детям понять, что важно не только быть успешным, но и хорошим человеком.

Подвижные и настольные игры, в которых важно работать в команде, помогают детям развивать социальные навыки. Это могут быть игры, в которых необходимо сотрудничать, договариваться, учитывать мнения других.

Совместные проекты, такие как создание рисунков на тему дружбы, сочинение историй о добрых поступках, помощь младшим, дают детям возможность проявить себя и при этом научиться работать в группе.

Организация тематических классных часов и школьных праздников, например, День дружбы или День добрых дел, способствует развитию сплочённости и взаимопонимания в коллективе.

Формирование гармоничных взаимоотношений между учениками начальных классов - это неотъемлемая часть образовательного процесса, от которой зависит духовное и нравственное развитие подрастающего поколения. Именно в младшем школьном возрасте у детей формируется чувство уважения, дружбы, справедливости и взаимопомощи. И главную роль в этом играет учитель - тот, кто своим примером, терпением и вниманием помогает детям учиться жить в коллективе.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев неоднократно подчеркивает важность воспитания: «Сегодня как никогда мы нуждаемся в образованных, думающих, патриотичных, инициативных и добросердечных молодых людях, способных взять на себя ответственность за судьбу Родины».[2] Эти слова особенно актуальны в начальной школе, где каждый день педагога - это вклад в будущее не только отдельного ребёнка, но и всего общества.

Применение комплексных воспитательных методов, внимательное отношение к каждому ученику, организация совместной деятельности и работа с родителями - всё это помогает создать атмосферу доверия и уважения в классе. Только в таких условиях возможно развитие полноценной личности, готовой к сотрудничеству, открытому общению и мирному сосуществованию с другими.

Таким образом, формирование гармонии в детском коллективе - это не просто педагогическая задача, а приоритет национального масштаба. Ведь только воспитав духовно богатое, нравственно устойчивое молодое поколение, можно говорить о светлом будущем страны.

Список использованной литературы:

1. Мирзиёев Ш.М. Выступление на заседании, посвящённом реформам в сфере народного образования. - Ташкент, сентябрь 2021 года.
2. Мирзиёев Ш.М. Послание Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису. -Ташкент, 20 декабря 2022 г. Источник: <https://president.uz/ru/lists/view/4824>
- 3.Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - М.: Просвещение, 1991.
4. Эльконин Д.Б. Психология развития школьника. - М.: Знание, 1994.
5. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. - М.: Изд-во МГУ, 1981.
- 6.Болдырева Н.И. Воспитание школьников в коллективе. - М.: Просвещение, 1987. -С. 42.
7. Очилова Ф. Роль социально-гигиенического воспитания и профилактики вредных привычек у студенческой молодежи //O‘zbekiston milliy universiteti xabarlari, 2024,[1/11] ISSN 2181-7324.
8. Абдурашидова Г.М. Воспитательная работа в начальной школе. -Ташкент: «Fan va texnologiya», 2021. - С. 58-60.
9. Маркова Т.А. Психология труда учителя. -М.: Просвещение, 1993. - С. 128.
10. Рахматова Н.К. Психолого-педагогические особенности начального образования. - Ташкент: Учитель, 2020. - С. 72-74.